

**CIRCULO PEDAGOGICO INTERNACIONAL Y DEL CARIBE
CAPITULO CUBA
EDUCACIONES ARTISTICO - CULTURALES A VIVA VOZ**

Yuleiki Aranda Garcia.
+5353956471

yuleikiag@gmail.com yuleikiag@cug.co.cu

[https:// orcid.org/0000-0003-0663-2458](https://orcid.org/0000-0003-0663-2458)

Guantánamo, de 10 de febrero 2026

Estimados miembros del Comité Organizador del Círculo Pedagógico Internacional y del Caribe. Capítulo Cuba "Educaciones artístico–culturales a viva voz"

Por medio de la presente deseo expresar mi más profunda satisfacción por el excelente evento desarrollado, caracterizado por la alta calidad académica de las ponencias, la pertinencia de los temas abordados y la esmerada organización mostrada en cada uno de sus momentos.

Para mí fue un honor representar a mi país en el Capítulo Cuba "Educaciones artístico - culturales a viva voz", como ponente y como presidente de la Red Académica Transdisciplinaria para el Posgrado y la Innovación Pedagógica (PosgIN), perteneciente a la Universidad de Guantánamo. En mi intervención reflexionamos sobre la convergencia de las artes en el marco de la Red PosgIN que es un espacio del ecosistema digital de divulgación científica, intercambio, creación y ciencia abierta que tiene como objetivo esencial contribuir al Desarrollo Profesional Docente y la formación continua y fortalecer los procesos de investigación, formación y visibilidad del conocimiento en América Latina.

La selección del tema y la diversidad de los enfoques expuestos a partir de los diferentes proyectos contribuyeron significativamente al enriquecimiento profesional y humano de todos los participantes.

Resultó especialmente gratificante constatar el elevado nivel de preparación de los conferencistas, así como el ambiente de respeto, colaboración y diálogo que prevaleció durante la jornada. La combinación de rigor científico, creatividad y sensibilidad en el tratamiento de las educaciones artístico–culturales constituyó un valioso aporte para la reflexión y la práctica pedagógica contemporánea.

Agradezco sinceramente la invitación que me fuera cursada para participar en tan distinguido espacio, el cual me permitió compartir experiencias, establecer vínculos académicos y proyectar nuevas líneas de colaboración en beneficio del desarrollo educativo y cultural de nuestras comunidades. La organización general del evento, el acompañamiento permanente al participante y la calidad de las actividades colaterales evidencian el compromiso y la dedicación del Comité Organizador.

Quisiera también resaltar la calidez humana y la hospitalidad brindadas, elementos que contribuyeron a crear un clima de confianza, cercanía y motivación, favoreciendo el intercambio de saberes, la construcción colectiva de conocimientos y el fortalecimiento de redes académicas y profesionales. Sin duda, el éxito alcanzado es resultado del esfuerzo conjunto de todas las personas e instituciones implicadas, a quienes hago extensivas mis felicitaciones.

Reitero mi gratitud por la invitación y por la excelente experiencia vivida, y dejo abierta mi disposición para futuras colaboraciones y eventos que contribuyan a consolidar estos espacios de diálogo académico y cultural.

Sin otro particular, les saluda cordialmente,

MSc. Yuleiki Aranda García
Red Académica Multidisciplinaria para el Posgrado y la Innovación Pedagógica
(PosgIN)
Universidad de Guantánamo, Cuba